

DEN-CUPID

Digital Educational Network For Cultural Projects Implementation And Direction

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Né la Commissione europea né alcuna persona operante a nome della Commissione è responsabile dell'uso che possa essere fatto delle informazioni fornite in appresso, né di errori che possano apparire nonostante la preparazione e la revisione siano state fatte con cura. Il contenuto della presente pubblicazione non riflette necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione europea

Co-finanziato dalla Commissione Europea

DEN-CUPID

Digital Educational Network For Cultural Projects Implementation And Direction

What is DEN- CuPID

DEN-CuPID is a Strategic Partnership (SP) between SMEs, academic institutions and local authorities' associations, which aims primarily at improving transversal competencies, such as lateral thinking, and entrepreneurial competencies, such as the ability to manage projects, , while enhancing knowledge in the field of cultural management. It envisages the optimization of local capacities in designing and implementing projects based on the local cultural endowment, as well as the ability to involve financial and innovative funding tools, for the accomplishment of these projects.

Che cos'è DEN-CuPID

DEN-CuPID è un'alleanza strategica tra piccole imprese, istituzioni accademiche e associazioni di autorità locali, il cui obiettivo principale è migliorare le competenze trasversali, come il pensiero laterale, le competenze imprenditoriali di gestione di progetto, e allo stesso tempo rafforzare la conoscenza nel campo del management culturale.

DEN-CuPID si prefigge l'ottimizzazione delle capacità locali nella pianificazione e implementazione di progetti culturali autonomi, con strumenti di finanziamento innovativi per la realizzazione degli stessi.

I partner coinvolti

Il progetto si svolge in due anni ed è condotto sotto gli auspici della Fondazione del Diritto allo Studio greca (IKY), ovvero l'Agenzia Nazionale ellenica che gestisce il programma Erasmus + nel settore VET.

Partners involved:

The project has a duration of two years and is run under the auspices of the State Scholarships Foundation (IKY), the Hellenic National Agency of the European Erasmus + Program for Education and Training.

The participant countries and the partners involved are:

- Greece: E- Trikala S.A. (lead applicant), Hellenic National Commission for UNESCO, Time Heritage-Afroditi Kamara & Co, Department of Cultural Heritage Management and New Technologies University of Patras and E.G.T.C. Amphictyony.
- Italy: Associazione di Promozione Sociale Futuro Digitale
- Spain: Vea Qualitas S.L
- Bulgaria: Union of Bulgarian Black Sea Local Authorities / UBBSLA

Objectives:

The SP will design and develop high quality and innovative tools and training courses for coaching municipalities' employees and local and civil society actors involved or interested in cultural management projects and ventures. In this way, we aim to:

Training

- Offer a comprehensive course on cultural/heritage values and methodologies for effective management.
- Familiarize the participants with financial instruments and funding opportunities.

Fostering new ideas

- Support local actors in establishing cultural management as a tool for sustainable development.
- Stimulate entrepreneurial, creative and innovation skills, and the capacity to conceptualize and implement original projects and sustainable business plans.

Networking

- Encourage partnership and collaborative development between local authorities, local communities, and research/educational institutions.
- Offer the opportunity of international networking and exchange of good practices.

An important aspect of the project is the overall assessment of needs in the field of cultural/heritage management across Europe. For the fulfillment of these needs the project aims at enhancing technical knowledge, managerial skills, lateral thinking, modular design of projects and finally even proposals for legislative measures.

I partecipanti al progetto sono:

- Grecia: E- Trikala S.A. (coordinator di progetto), la Commissione Nazionale Greca per l'UNESCO, Time Heritage-Afroditi Kamara & Co, Dipartimento di Beni Culturali di gestione e nelle nuove tecnologie l'Università di Patrasso e E.G.T.C. Amphictyony.
- Italia: Associazione di Promozione Sociale Futuro Digitale
- Spagna: VEA Qualitas, S.L
- Bulgaria: Unione delle Autorità Locali del Mar Nero.

Obiettivi

Il partenariato ha come obiettivo lo sviluppo di strumenti e corsi di alta formazione per impiegati comunali e per gli attori della società civile locale interessati o coinvolti in progetti di gestione culturale. In questo modo, gli altri obiettivi collegati alle attività sono:

Formare

- Offrire un corso di ampio raggio sul valore dei beni e attività culturali e sulle metodologie per una loro effettiva gestione.
- Avvicinare i partecipanti alla conoscenza degli strumenti finanziari e delle opportunità di finanziamento

Incoraggiare nuove idee

- Supportare gli attori locali nell'adottare il management culturale come strumento di sviluppo sostenibile.
- Stimolare competenze imprenditoriali, creative e per l'innovazione, e la capacità di concettualizzare e implementare progetti originali sostenibili

Networking

- Incoraggiare lo sviluppo di collaborazioni tra autorità locali, comunità locali e istituzioni di ricerca e di formazione.
- Offrire l'opportunità di networking internazionale e lo scambio di buone pratiche.

Un importante aspetto del progetto è l'analisi dei bisogni nel campo della gestione del patrimonio storico in Europa. Per garantire la risposta a questi bisogni, il progetto mira a migliorare la conoscenza tecnica, le competenze manageriali, il pensiero laterale, la costruzione modulare dei progetti e infine la redazione di proposte per misure di tipo legislativo.

URL: <http://den-cupid.eu/>